

IN MEMORIAM

Asdrúbal José Díaz Quintana

1949 - 2021

Lo menos que podríamos haber pensado, era escribir sobre la trayectoria de un compañero recientemente fallecido del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas –INIA–; colega y amigo ante muchas vicisitudes; sin embargo, no evadiremos el escenario. La sensación de vacío que quedó después de su partida es mucho más magnánima que el espacio físico que ocupaba. Personas como él, dejan huella en el desempeño de sus funciones técnicas y de relaciones interpersonales con su entorno institucional y familiar. Su legado y trayectoria serán indelebles para sus amigos e instituciones donde tuvo la oportunidad de prestar sus servicios profesionales.

Asdrúbal José Díaz Quintana, nació en Barquisimeto, Lara, Venezuela, en 1949; allí realizó sus estudios primarios y secundarios; luego se traslada a Jusepín, estado Monagas, donde, en la Universidad de Oriente –UDO–, Núcleo Monagas, realiza sus estudios universitarios y obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en 1976; posteriormente, sobre sus estudios académicos, concluye la maestría en Fitopatología en la Universidad Federal de Viçosa, Brasil en 1985, y el Doctorado lo realiza en la Universidad de Mississippi en los Estados Unidos de Norte América, finalizándolo en el año 2000.

Desde su época de estudiante universitario de pregrado, Asdrúbal desempeño funciones docentes como preparador en la Cátedra de Fisiología Vegetal de la UDO y como Auxiliar de la Cátedra de Fisiología Vegetal del Instituto Universitario Pedagógico de Maturín. De su trayectoria profesional, lo que más le apasionaba era la labor de docente, habiendo sido muy prolífica su actividad académica en diversas instituciones universitarias, dentro de las cuales se incluyen: la Escuela Técnica Experimental de Agricultura de Aragua de Barcelona, el Instituto Universitario de Tecnología “Antonio José de Sucre”, el Instituto Universitario de Tecnología “Jacinto Vallenilla” en Carúpano, la Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas “Ludovico Silva” en Caripito, Monagas y la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Oriente, actualmente en Maturín, *Campus* Los Guaritos, como profesor de Fitopatología Aplicada.

IN MEMORIAM

Desde su ingreso al Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias –FONAIAP–, hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, específicamente, en el actual Centro de Investigaciones Agropecuarias del estado Sucre, en 1977, dedicó su labor de investigación en el área de Fitopatología, atendiendo los cultivos de cocotero y cacao, lo cual compatibilizó con su labor de Director de la Estación Experimental Irapa. A partir de 1985 es trasladado al INIA Monagas, donde asume el liderazgo en la investigación en la naciente experiencia del cultivo de palma aceitera, fungiendo como Coordinador de la Comisión Técnica de Palma Aceitera; Jefe Programa Nacional de Oleaginosas Perennes; Jefe del Laboratorio de Protección Vegetal del INIA Monagas en Maturín; Coordinador Internacional del Subprograma Oleaginosas Comestibles IICA-Prociandino y Responsable del Convenio FONAIAP (Venezuela) y CIRAD (Francia). Entre 2007-2012, Asdrúbal, desempeñó los cargos de Consultor Proyectos Agrícolas PDVSA Agrícola, teniendo como proyecto bandera el desarrollo de plantas de producción de biocombustibles derivados de cultivos oleaginosos y caña de azúcar.

Cómo investigador dejó su huella en la publicación de varios trabajos científicos arbitrados, técnicos y divulgativos; en la formación de profesionales de investigación en cultivos oleaginosos; en la difusión de resultados de sus investigaciones en diferentes eventos de alcance nacional e internacional y en la interacción y asistencia técnica compartida con los productores agrícolas de todo el país. Todas estas labores las realizó con ahínco y mucha perseverancia, con el objetivo de llevar de forma sencilla y practica la innovación agrícola a los productores del campo, sobre todo en palma aceitera, donde estuvo centrada su labor de investigación en el INIA.

Muchos proyectos de vida y de investigación fitopatológica quedaron entre los próximos objetivos de nuestro compañero de trabajo y recordado amigo; vuela alto Asdrúbal, tu labor a pesar de haber sido interrumpida de forma tempestuosa, fue culminada exitosamente como debería ser, descansa en paz.

Ramón Silva-Acuña

Universidad de Oriente, Postgrado de Agricultura Tropical, *Campus* Juanico, Maturín, Venezuela. Correo electrónico: drmonsilvaa@gmail.com

Renny Barrios-Maestre

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Maturín, Monagas, Venezuela. Correo electrónico: rennybarrios@gmail.com